

13. 10 примеров применения стратегии голубого океана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bakunin.com/blue-ocean-strategy/>.

14. Kim W.C. How strategy shapes structure / W.C. Kim, R. Mauborgne // Harvard Business Review. – 2009. – 87(9). – P. 72-80.

УДК 352/354 – 1

DOI

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ШЕВЧУК Н.В., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных теоретико-методических аспектов оценки результативности и эффективности государственного управления. Приведены основные подходы к трактовке терминов «результативность» и «эффективность», рассмотрены критерии оценки эффективности и результативности государственного управления, разработана и предложена концепция модели оценки эффективности государственного управления в современных условиях на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: результативность, механизм, менеджмент, эффективность, органы государственной власти, деятельность, критерии, показатели.

CLASSICAL AND MODERN APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS

**SHEVCHUK N.V., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the main theoretical and practical aspects of assessing the effectiveness and efficiency of public administration. The main approaches to the interpretation of the terms «effectiveness» and «efficiency» are given, the criteria for assessing the effectiveness and efficiency of public administration are considered, including the model of assessing the effectiveness of public administration in modern conditions.

Keywords: efficiency, mechanism, efficiency, public authorities, activities, criteria, indicators.

Постановка задачи. Становление государственности Донецкой Народной Республики и трансформации в современном обществе являются сложным и противоречивым процессом, ключевым элементом которого должна стать модернизация системы публичного управления. Уровень прогрессивных институциональных изменений в какой-либо сфере управления определяется возможностью обеспечения результативности и повышения эффективности реализации системы управления соответствующими публичными институтами. Именно поэтому развитие какой-либо

системы государственного управления, которая пребывает в процессе трансформации, должно быть направлено на поиск и интеграцию актуальных и приемлемых управленческих механизмов, которые имеют потенциал повышенной эффективности, действенности, результативности, при условии привлечения меньших человеческих, финансовых и иных ресурсных затрат. В подтверждение указанного, считаем уместным согласиться с профессором Ю. Шаровым, который утверждает, что «...идеи менеджериализма всё более проникают в сферу публичного управления с характерной ему ориентацией на клиента-гражданина, на результативность и эффективность управленческой деятельности» [1, с. 295]. Указанное актуализирует задачи обеспечения эффективности государственного управления в Республике путём постоянного совершенствования и модернизации его механизмов, что в свою очередь требует углублённого теоретико-методического исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Публикации по данной тематике свидетельствуют о том, что вопросом исследования оценки результативности и эффективности отдельных механизмов управления и системы государственного управления посвящены работы многих зарубежных и отечественных учёных. Среди них считаем необходимым выделить научные разработки таких учёных: Дорофиенко В.В., Ободец Я.В., Литвак Б.Г., Туча В.В., Семкина О.С., Шаров Ю.П., Коротич Е.Б., Олейник Д.В., Цветков В.В., Радченко А.В., Ткачева Н.Н., Матвиенко П.В.

Однако, несмотря на значительное количество исследований по затронутой проблеме, в настоящее время не выработано единого общепринятого подхода к оценке эффективности государственного управления и не существует чётко определённых критериев его оценки, что вызывает необходимость рассмотрения и обобщения основных критериев эффективности государственного управления.

Целью статьи является систематизация основных критериев и моделей оценки эффективности и результативности государственного управления.

Основное содержание статьи. Понятия «результативность» и «эффективность» были утверждены в ДСТУ ISO 9000: 2007, где результативность (effectiveness) определяется как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов, а эффективность (efficiency) – это соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами [2]. Как видим, в данном документе результативность близка по значению к целевому подходу в понимании эффективности, что ещё раз подтверждает близость этих понятий, но не их тождество.

Исследователь С. Коваль считает, что результативность выступает одним из базовых критериев оценки эффективности, а абсолютным показателем результативности является эффект. Результативность определяется как «Соотношение полученных последствий и введённых факторов (или причин, которые привели к этим последствиям), которые определяются с помощью соотношений прибыли к затратам, объёма производства или времени и т.д.» [3, с. 278].

В 1993 году Э. Мосенг и П. Бредап разработали трёхмерную модель определения результативности экономических процессов на основе таких понятий: эффективность, экономичность, гибкость. В данной модели эффективность рассматривается с наиболее распространённой точки зрения: как отношение между результатами и затратами (между произведённой продукцией и затратами на производство этой продукции). Гибкость – организация ресурсов предприятия, позволяющая быстро и эффективно перейти к новой продукции. Экономичность – это экономное и оптимальное использование ресурсов предприятия.

Результативность рассматривается как сумма данных показателей, определяющая указанное понятие как родовое, включающее три указанные составляющие.

В справочнике под редакцией Н. Глазунова, Ю. Забродина и А. Поршнева эффективность государственного управления определена как соотношение результатов управления с декларируемыми целями, соответствующими вышеприведённому видению действенности [4, с. 8].

А. Мельник и А. Оболенский предлагают определение эффективности публичного администрирования через трёхуровневую модель: общая социальная эффективность (уровень государства и всей системы государственного управления), специальная социальная эффективность (эффективность функционирования субъектов государственного управления), конкретная социальная эффективность (эффективность деятельности управленческих органов и должностных лиц) [5].

В. Цветков эффективность государственного управления связывает с общественным сознанием, с правовым положением человека в обществе: «Эффективность государственного управления – это человеческая специфика управления, осуществляется человеком и для человека» [6, с. 46].

Рассмотрев понятийные категории «эффективность» и «результативность», можем перейти к рассмотрению механизмов государственного управления.

По мнению Радченко О.В., механизму государственного управления присущи следующие характеристики:

- поскольку государство является социальным институтом, созданным людьми, поэтому и все механизмы государства являются продуктом организованной человеческой деятельности;

- механизмы государственного управления всегда имеют чётко определённую цель и носят функциональный характер;

- механизмы государственного управления предусматривают целенаправленное одностороннее государственное влияние на общественно-политические и экономические процессы с чётко определённым вектором воздействия;

- механизмы государственного управления обуславливают жёсткие взаимосвязи и правила взаимодействия, устойчивости управляемого процесса;

- функционирование механизмов государственного управления в идеале нацелено на определённый автоматизм, закреплённые умения и навыки государственных служащих по выполнению в определённых ситуациях соответствующих им действий;

- построение механизмов государственного управления носит структурно-функциональный характер;

- механизмы государственного управления имеют системное измерение;

- механизмы государственного управления носят регуляторное измерение;

- механизмы государственного управления должны иметь ценностное измерение;

- механизмы государственного управления имеют проблемное измерение – с их помощью государство решает ту или иную проблему общественного развития [7, с. 21].

В зависимости от того, какие именно проблемы решают с применением конкретного государственного механизма управления, соответствующий механизм может быть сложным (комплексным) и включать в себя несколько самостоятельных механизмов. Комплексный механизм государственного управления может включать следующие его виды:

- экономический (механизмы государственного управления банковской, денежно-валютной, инвестиционной, инновационной, кредитной, налоговой, страховой деятельностью и т.п.);

- мотивационный (совокупность командно-административных и социально-экономических стимулов, которые стимулируют государственных служащих к высокоэффективной работе);

– организационный (объекты, субъекты государственного управления, их цели, задачи, функции, методы управления и организационные структуры, а также результаты их функционирования);

– политический (механизмы формирования экономической, социальной, финансовой, промышленной политики и тому подобное);

– правовой (включает нормативное правовое обеспечение: законы и постановления, указы, а также методические рекомендации и инструкции и тому подобное) [8, с. 189].

Кроме комплексного механизма государственного управления, существуют ещё и негосударственные механизмы управления: бизнес, конфессиональные, коррупционные, партийные и т.д.

Выделяют также классификацию механизмов государственного управления в зависимости от субъектов управления.

Согласно этому признаку, механизмы государственного управления подразделяются на такие, которые осуществляются органами управления: высший уровень (органы государственной власти, Глава государства, Народный совет, Правительство); регионального, областного уровня; районного уровня, местного уровня (местные государственные администрации; городские, поселковые, сельские советы).

М.В. Васильева в составе механизма государственного управления выделяет: механизм реализации общих и других принципов управления, механизмы планирования, организации, мотивации, координации, распорядительства, учёта, анализа и контроля, которые используют экономические, организационно-административные, социальные и другие методы управления [9, с. 123].

Объективная и достоверная оценка эффективности механизмов государственного управления требует при этом разработки соответствующих критериев для её осуществления. Под понятием «критерий» следует понимать определённый количественный или качественный признак, на основании которого осуществляется оценка любых явлений, проявлений функционирования материальных и нематериальных субъектов, классификация предметов материального и духовного мира. Критерии в управлении – мерила оценки, часто комплексные показатели, которые позволяют определить, классифицировать, оценить те или иные существенные аспекты управленческой деятельности, охарактеризовать то или иное качество управления.

Любое измерение, которое является индикатором влияния административной деятельности на достижение конечной цели, представляет собой измерение результата данной деятельности. На современном этапе категория эффективности и критерии её оценки разработаны и детально исследованы по отношению к управлению организацией, тогда как в мировой науке и практике нет общепринятых критериев оценки эффективности государственного управления [10].

Понятие «эффективность государственного управления» – комплексное и многогранное, зависит от многих факторов (экономических, социальных, политических и т.д.), что затрудняет применение методов количественного анализа. Определить результат государственного управления и оценить обусловленный им эффект очень сложно. Связано это, в первую очередь, со сложностью определения основных факторов, которые имеют непосредственное влияние на эту категорию [11, с. 246].

В результате среди учёных до сих пор отсутствуют чётко определённые критерии оценки эффективности государственного управления и однозначное мнение о методологии оценки эффективности государственного управления. Как указывает в своём исследовании Ободец Я.В., сегодня не существует единого определения к толкованию понятия оценка эффективности, её сущности и значения [12, с. 21-27].

В связи с указанным, имеется гипотеза о невозможности объективной оценки эффективности государственного управления. Связано это с тем, что в полном объёме управленческую деятельность практически нельзя оценить на какой-то определённый момент. Без постоянного количественного и качественного измерения эффективности управления оно не только не будет контролироваться, но и не будет совершенствоваться.

Авторы монографии по проблемам государственного управления Г. Саймон, Д. Смитбург и В. Томпсон предлагают оценивать эффективность государственного управления в три этапа. Во-первых, следует выяснить какие и чьи именно цели (ценности) государственное управление стремится воплотить с максимальным результатом; во-вторых, выбрать метод определения уровня достижения поставленных целей; в-третьих, рассмотреть возможные варианты процесса реализации целей и сопоставить реальные результаты и расходы с альтернативными. По мнению учёных, наиважнейшим этапом оценки эффективности является определение цели государственного управления в реальных и объективных сроках, которые поддаются измерению. Проблема усложняется при наличии двух и более целей [13, с. 71].

Современный американский исследователь проблем государственного управления Д. Розенблум различает критерии эффективности государственного управления по управленческим, политическим и правовым теоретическим подходам. В рамках управленческого подхода он выделяет три составляющие эффективности государственного управления: техническую эффективность (effectiveness), экономическую (efficiency) и экономичность (economy) [14, с. 132].

Уровень технической эффективности оценивается по следующим критериям: рациональность организации управленческой структуры; прогнозируемость поведения государственных управленцев; чёткость властной структуры и распределения ответственности; адекватность обратной реакции и связи внутри организации; обеспечение ресурсами.

Экономическую эффективность реализации определённой программы можно определить, сопоставив сначала реальные результаты с затратами на их достижение, а затем, сравнив полученный результат с соответствующими показателями альтернативных методов.

С точки зрения политического подхода выделяют такие признаки эффективности: репрезентативность, то есть принятие и реализация государственных решений с участием представителей тех общественных групп, которых эти решения непосредственно касаются; обратная связь политической системы в целом и государственных учреждений в частности с требованиями общества; подотчётность государственных учреждений перед избирателями, в первую очередь, указанное относится к представителям законодательных органов (Народный совет, Парламент, куда входят избираемые депутаты). В контексте правового подхода учёный определяет два критерия эффективности государственного управления: обеспечение равенства всех индивидов и социальных групп перед законом; соблюдение надлежащей процедуры рассмотрения дел и реализации норм процессуального права.

Социальные эффекты гораздо сложнее поддаются количественному расчёту, измерению по сравнению с экономическими. В ряде случаев они являются качественными понятиями, выражаются категориями «качество жизни», «полезность и доступность благ», «удовлетворённость условиями существования», «состояние окружающей среды», «справедливость», «равенство» и т.д. Подобного рода социальные результаты измеряются, определяются чаще всего с помощью косвенных экспертных оценок, относятся к суждениям, что служит серьёзным препятствием к объективному определению количественной оценки социального эффекта, следовательно, и социальной эффективности [15, с. 133].

Г. Атаманчук выделяет несколько уровней критериев социальной эффективности государственного управления, в определённой степени отражающих и раскрывающих

результаты и эффективность управления. Наиболее обобщающий и определяющий класс составляют критерии общей социальной эффективности государственного управления, раскрывающие результаты функционирования системы, то есть совокупности субъекта и управляемых объектов государственного управления. Такие критерии, с одной стороны, объективно связаны с потребностями, интересами и целями общественного развития, а с другой – дают возможность определить меру удовлетворения потребностей, интересов и целей, которые достигаются с помощью государственного управления [16, с. 125].

К широко применяемым критериям общей социальной эффективности управления Г. Атаманчук относит:

а) уровень производительности труда;

б) уровень благосостояния жизни людей в расчёте на душу населения и с разбивкой доходов различных категорий, а также сравнительно со стандартами развитых стран;

в) упорядоченность, безопасность и надёжность общественных отношений.

Для оценки эффективности каждого управленческого решения соответствующих органов и должностных лиц используются критерии конкретной социальной эффективности:

– степень соответствия направлений, содержания и результатов управленческой деятельности органов и должностных лиц тем параметрам, которые отражены в правовом статусе органа и отдельной должности;

– законность решений и действий органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц;

– реальность управленческих воздействий;

– правдивость и целесообразность управленческой информации, которая выдаётся органами и их должностными лицами [10].

Также одну из расширенных классификаций современной модели оценивания в государственном управлении предлагает шведский исследователь Е. Ведунг:

1) сущностные модели:

– оценивание по целям (достижение цели и оценка влияния);

– оценивание результатов (мониторинг результатов);

– оценивание по системным компонентам (модель всесторонней оценки);

– оценивание по интересам клиентов (оценка качества предоставленных государственных услуг);

– оценивание по интересам стейкхолдеров (удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон);

2) экономичные модели:

– модель продуктивности (соотношение между объёмами производства продукции и услуг и вложенными в него ресурсами);

– модель эффективности (выделяется два подхода к оценке эффективности: соотношения «растраты – выгоды» или «растраты – результат»;

3) профессиональные модели:

– экспертное оценивание;

– самооценивание [16, с. 122].

Как правило, оценивание эффективности публичного управления сводится только к оцениванию деятельности. Так, шведский опыт базируется на оценивании деятельности государственных институтов, который имеет неформальное название «концепция трёх «Е», – модель экономичности, эффективности и результативности деятельности:

– экономичность – использование надлежащего количества ресурсов соответствующего качества в надлежащее время, в необходимом месте, за разумную цену – то есть правильные расходы;

– эффективность – соотношение между продуктом в виде предоставленных товаров (услуг) и ресурсами, используемыми на их создание;

– результативность – степень соответствия достигнутых результатов в поставленной цели, согласование использованных средств и результатов с поставленной целью [17, с. 66].

Выводы. Таким образом, учёными проведена значительная работа по исследованию теоретико-методических аспектов оценки результативности и эффективности государственного управления. Однако на сегодняшний день отсутствуют чёткие и научно принятые критерии и модели для всестороннего и объективного оценивания эффективности государственного управления.

По нашему мнению, в современных условиях необходимо направить усилия на создание эффективных целеориентированных моделей оценки эффективности государственного управления. Указанное определит направление развития государственного управления и отдельных его механизмов, позволит осуществлять постоянный мониторинг уровня достижения целевых показателей. Кроме того, при оценке эффективности государственного управления необходимо ориентироваться, прежде всего, на внешнюю оценку деятельности органов исполнительной власти со стороны потребителей государственных услуг. Для достижения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

– оценка и мониторинг деятельности органов государственного управления в рамках бюджетирования по результатам;

– рейтингование органов исполнительной власти по показателям эффективности и результативности в целях сравнительного анализа и разработки рекомендаций по улучшению процессов и результатов деятельности;

– бенчмаркинг и анализ лучшей практики в органах исполнительной власти.

Объектом целеориентированной модели оценки эффективности государственного управления следует определить: государственные программы, планы, принципы деятельности управления, правовое и информационное обеспечение, объём и виды услуг и т.д.

Согласно указанному методу критериями оценки могут являться: соответствие решений функциональным целям и задачам государственного субъекта, его статусу и полномочиям, правовому порядку, общественным потребностям и интересам, достижение оптимальных результатов в рамках регулируемых государственных ресурсов.

Признаками эффективности будут являться: полнота осуществления поставленных целей, уровень рациональности решений, легитимность, демократизм, законность, компетентность, методы стимулирования участия граждан в управлении, степень свободы выбора, общественная цена выбора, рациональность использования всех видов капитала, инновационность решений.

Список использованных источников

1. Шаров Ю.П. Европейские стандарты публичного управления: проекция на муниципальный уровень / Ю.П. Шаров, И.А. Чикаренко // Государственное управление и местное самоуправление: сборник научных трудов – Днепропетровск: ДРИГУ НАГУ. – 2010. – Вып. 1 (4). – С. 295-304.

2. ДСТУ ISO 9000:2007. Системы управления качеством: основные положения и словарь терминов (32617) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnaop.com/html/32617/doc-ДСТУ_ISO_9000_2007

3. Олейник Д.В. Современные методы оценки эффективности деятельности органов государственного управления / Д.В. Олейник // Эффективность государственного управления. – 2013. – № 34. – С. 275-283.

4. Сороко В.М. Результативность и эффективность государственного управления и местного самоуправления: сб. науч. тр. / СевКавГТУ. Серия: Экономика / В.М. Сороко. – Ставрополь, К.: НАГУ, 2012. – 260 с.

5. Ресурсный центр САЕ Европейского института государственного управления, г. Маастрихт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=69>

6. Цветков В.В. Государственное управление: основные факторы эффективности / В.В. Цветков. – Харьков: Изд-во «Право», 1996. – 164 с.

7. Радченко О.В. Родовые признаки категории «механизм» в социальных науках / А.В. Радченко // Публичное управление: теория и практика: сб. науч. тр. Ассоциации докторов гос. управления. – Харьков: Изд-во АДНДУ, 2013. – № 3(15). – С. 19-25.

8. Ткачева Н.Н. Экономический механизм регулирования инновационных процессов / Н.Н. Ткачева, С.А. Чернов // Сб. науч. тр. ИЭП НАН Украины «Экономика промышленности». – Донецк, 2000. – С. 188-193.

9. Коротич Е.Б. Классификация и содержание механизмов управления государством / Е.Б. Коротич // Актуальные проблемы государственного управления. – 2006. – № 2 (26). – С. 122-128.

10. Административный ресурс власти: сущность и механизмы противодействия на региональном уровне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://referatbank.ru/market/referat/i/269506/kursovaya-administrativnyy-resurs-vlasti-sushchnost-mehanizmy-protivodeystviya-regionalnom-urovne.html>

11. Олейник Д.В. Экономическая, социальная и политическая основы эффективной деятельности органов власти / Д.В. Олейник // Теория и практика государственного управления. – 2012. – № 4. – С. 242-250.

12. Ободец Я.В. Методика формирования планов и программ социально-экономического развития территории / Я.В. Ободец, Е.А. Бессонова // Менеджер. Вестник ДонАУиГС. – 2018. – № 4(86). – С. 21-27.

13. Матвиенко П.В. Основные критерии и модели оценки эффективности государственного управления / П.В. Матвиенко // Экономика и государство. – 2008. – № 6. – С. 70-76.

14. Туча В.В. Результативность и эффективность механизмов имплементации политических решений в государственном управлении / В.В. Туча // Государственное управление. – 2013. – № 2 (42). – С. 128-135.

15. Литвак Б.Г. Государственное управление. Лучшие мировые практики / Б.Г. Литвак. – М.: МФПУ Синергия, 2013. – 624 с.

16. Сёмкина О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и приоритеты: материалы 5-й международной научно-практической конференции / О.С. Сёмкина. – М.: Русайнс, 2019. – Т. 2. – 189 с.

17. Таньчук О.А. Основные подходы к оцениванию публичного управления / О.А. Таньчук // Механизмы государственного управления. – 2015. – № 3. – С. 63-70.

18. Дорофиенко В.В. Проблемы регионального управления социально-экономическим развитием и процессы регионализации: монография / В.В. Дорофиенко. – Харьков: Основа, 1997. – 186 с.